

KICHIK BIZNES SUB'EKTLARINI KREDITLASHNING XALQARO
REYTINGLARDA O'RNI¹M.S.Rustamov, ²M.Dehqonov¹TMI i.f.d., dos, ²TMI talaba<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143623>

Annotatsiya. Maqolada kichik biznes sub'ektlarini mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va uni aholini ish bilan ta'minlashda eng muhim soha ekanligi keltirib o'tilgan. Shuningdek, kichik biznesni kreditlashning xalqaro reytinglardagi o'rni va soha rivojlanishi uchun har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi hamda o'z vaqtida kredit mablag'lari bilan ta'minlash yo'llari borasida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes sub'ektlari, kredit, jamg'arma, kredit foizi, kompensatsiya, kafillik, kredit liniyalari.

Annotatsiya. V state otmechena rol sub'ektov malogo predprinimatelstva v ekonomike strany i to, chto eto vajneyshaya otrasl v obespechenii zanyatosti naseleniya. Takje byli vyskazani predlojeniya otnositelno roli kreditovaniya malogo biznesa v mejdunarodnyx reytingax i kompleksnoy podderjke razvitiya otrasli, a takje sposobov svoevremennogo predostavleniya kreditnyx sredstv.

Klyuchevye slova: sub'ekty malogo predprinimatelstva, kredit, sberejeniya, ssudnyy protsent, kompensatsiya, poruchitelstvo, kreditnyye linii.

Abstract. The role of small business entities in the country's economy and the fact that it is the most important sector in providing employment to the population is mentioned in the article. Also, suggestions were made regarding the role of small business lending in international ratings and comprehensive support for the development of the sector, as well as ways to provide timely credit funds.

Keywords: small business entities, credit, savings, loan percentage, compensation, guarantee, credit lines.

Jahonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari uchun ko'rsatilayotgan bank xizmatlari sifatini oshirish, ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, kreditlash hajmini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFS) hisobotlariga ko'ra «mamlakatlardagi 65 million kichik biznes sub'ektlarining 40 foizi har yili 5,2 trillion AQSh dollari miqdorida moliyalashtirilmagan ehtiyojga egaligi, global darajada kichik va o'rta biznesni kreditlash darajasidan 1,4 barobar ko'pdir. Global moliyaviy tafovutning eng katta ulushi, Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasida jami 46 foizni tashkil etsa, Lotin Amerikasi va Karib havzasi mintaqasida 23 foizni, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida nisbatan pastroq 15 foizni tashkil etadi». Kichik biznes sub'ektlarini bank kreditlari orqali o'z vaqtida pul mablag'lari bilan ta'minlanish jarayonidagi yechilishi lozim bo'lgan muammolarning saqlanib qolayotganligi ushbu sohaga alohida e'tibor qaratilishini taqozo etmoqda.

O'zbekistonda biznes yuritish muhitini yanada yaxshilash, tadbirkorlikka keng erkinliklar berish orqali kichik biznes sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash ularni rivojlantirish maqsadida qabul qilingan davlat dasturlari asosida banklar tomonidan imtiyozli kreditlash orqali hududlarda aholining tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi, uning turmush tarzini yaxshilash va ish bilan bandligini oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Respublikada «kichik va o'rta biznes sub'ektlariga ko'rsatilayotgan xizmatlarning ko'lami va sifatini, shu jumladan tadbirkorlik sub'ektlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda xizmat ko'rsatish orqali oshirish

kabi vazifalar belgilab berilgan» banklarning kichik biznes sub'ektlarini kreditlashni rivojlantirish borasidagi imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab berish muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik biznes sub'ektlarini rivojlantirish bo'yicha kreditlash sohasidagi amalda yuzaga kelayotgan muammolarni chuqur tahlil qilish hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Shuning bilan birga orttirilgan tajriba hamda xalqaro amaliyot kompleks va o'zaro bir-birini to'ldiruvchi kredit olish imkoniyatidan iborat bo'lgan yaxlit tizimni shakllantirish yuzasidan tadqiqot ishlarini amalga oshirish zaruriyatini ko'rsatib beradi.

Davlatlar iqtisodiyoti rivojlanishining ko'rsatkichlaridan biri shu davlatda tadbirkorlik qay darajada taraqqiy etganligidan dalolat berib turadi. «Sir emaski, iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi uning tarkibidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari ulushining ko'payib borishi bilan belgilanadi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining kun sayin ko'payib borishi esa, o'z navbatida, mamlakatda yaratilgan ishbilarmonlik muhitiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi». Bugungi kunda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning «mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 5 foizdan ortiqni tashkil etadi». Lekin, shunga qaramasdan rivojlanayotgan davlatlarda kichik biznes sub'ektlarini kreditlashda katta tafovut saqlanib qolmoqda. Xususan, «kam daromadga ega davlatlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub'ektlari, odatda mamlakatning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadining taxminan 50 foizini kompaniya ochish uchun sarflasa, yuqori daromadga ega davlatlarda bu ko'rsatkich atigi 4,2 foizni tashkil etadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda katta yoshdagi aholining kredit reestrda o'rtacha qamrovi 3 foizdan kam, yuqori daromadli mamlakatlarda esa 22 foizdan ortiqni tashkil etadi». Biz biznes rivoji bilan shug'ullanadigan davrda yashayapmiz, bu esa biznes uchun beriladigan kreditlar sonini ko'rsatadi.

Kichik biznes sub'ektlarini kreditlash jarayonini xalqaro tajribalari o'rganilayotganda ularning ma'lumotlarini ma'lum bir aniq standartlar asosida o'rganilishi maqsadga muvofiqdir. Kichik biznes sub'ektlarini kreditlash faoliyatini o'rganishda dunyoda o'z o'zini va nufuziga ega bo'lgan Jahon banki guruhi ekspertlari tadqiqotlaridan foydalanish zarurdir. Jahon banki mutaxassislarining «Doing business» tadqiqotining predmeti – iqtisodiyotning eng yirik biznes shahrida joylashganligidir.

«Biznes yuritish» indikatorlari asosidagi yana bir taxmin shundan iboratki, tadbirkorlar amaldagi qoidalarni bilishlari va ularga rioya qilishlaridir. Amalda, tadbirkorlar nima qilish kerakligi yoki qoidalarga qanday rioya qilish kerakligini bilmasliklari va bilish uchun ko'p vaqtlarini yo'qotishlari mumkin. Hamda ular atayin rioya qilishdan qochishlari mumkin - masalan, ijtimoiy ta'minot uchun ro'yxatdan o'tmaslik. Norasmiylik darajasi ayniqsa og'ir tartibga solinadigan iqtisodlarda yuqoriroq bo'ladi. Rasmiy sektordagi hamkasblari bilan solishtirganda, norasmiy sektordagi firmalar odatda sekinroq o'sadi, kredit olish imkoniyati yomonroq va kamroq ishchilarni ish bilan ta'minlaydi va bu ishchilar mehnat qonunchiligi va umuman olganda, qonunda o'rnatilgan boshqa huquqiy himoyalardan mahrum bo'ladi.

Mamlakatimizda esa kichik biznes sub'ektlarini kreditlash borasida barcha to'siqlar olib tashlanmoqda. Xususan, kreditlash bo'yicha «Jahon bankining «Doing business» ko'rsatkichlariga ko'ra 190 ta davlat orasidan 67-o'rinni egallaganligi» ham bu boradagi ishlarimizning qanchalik rivojlanayotganligidan dalolat beradi.

Olimlarning tadqiqotlarini o'rganib, tahlil qilib, fikrimizcha O'zbekistonda kichik biznes sub'ektlarini kreditlash amaliyoti avvalo ijtimoiy-iqtisodiy xayotdan kelib chiqib, kredit munosabatlari qay darajada, tarkib topsa shunga mos va xos kredit muassasalarini hamda

kreditlash jarayonini tarkib topishi orqali rivojlanishini yo'lga qo'yishimiz va takomillashtirishimiz lozimligidan dalolat beradi.

Amalga oshirilgan tahlillardan takliflar shakllantirildi. Xususan:

1. Banklar, kichik biznes va tadbirkorlar to'g'risida boshqa moliya muassasalariga nisbatan juda ham katta ma'lumotlar bazasiga egadir. Xususan raqamli iqtisodiyot rivojlanib borishi jarayonida tadbirkorlik sub'ektlarining raqamli ma'lumotlar oqimlaridan yanada qulayroq foydalanishi mumkin bo'lib bormoqda. Lekin shunga qaramasdan ulardan yetarlicha foydalanmaydilar. Xususan ma'lumotlar bazasining ichida eng qimmatli bo'lganlari bu tadbirkorlarning hisobraqamlarida kunlik tranzaksiya to'g'risidagi ma'lumotlar, mijozlarning pul oqimlari, kredit imkoniyatlarini real vaqtda ishonchli tahlil qila olish imkoni.

2. Banklar uchun kichik biznes sub'ektlari odatiy kreditlashning muhim yo'nalish ekanligidan kelib chiqib, ularga xizmatlar hajmini oshirish uchun yangi texnologiyalarni qo'llash, biznes modellaridan foydalanish va risk menejmentidan samarali foydalanish bank mijozlariga keng va ko'p tarmoqli xizmatlar taklif qilish imkoniyatini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqilgan ilmiy-nazariy tavsiyalarning amaliyotga joriy qilinishi O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishning 2030 yilgacha mo'ljallangan strategiyasi va konsepsiyasida belgilangan yangi ish joylarini ochish, bandlik muammosini hal qilish va kambag'allikni qisqartirish evaziga aholining farovonligi, yashash darajasi va sifatini ko'tarishga qaratilgan vazifalarni amalga oshirishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Jahon banki hisoboti, (<https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son «2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi Farmon. Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.
3. <https://tfi.uz/storage/doc-pages/220/original/88498119d5209420db8b85a7bc56f89276fa202d30e7.pdf>
4. www.stat.uz O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi
5. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/alternative-data-transforming-sme-finance>
6. https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/uzbekistan#DB_gc